

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ERKIN VOHIDOV SHE'RLARIDA FONO-GRAFIK VOSITALARNING O'RNI

*Farrux Muxudullayev,
O'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchisi,
muxudullayevf@gmail.com
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erkin Vohidovning “Ishq savdosi” she’riy to’plamidagi fono-grafik vositalarning tilshunoslikdagi o’rni, lingvopoetik xususiyati, she’rdagi ekspressiv bo‘yoqdorligini taminlovchi asosiy vosita ekanligini tahlil asosida o‘rganildi. Fono-grafik vositalarga kiruvchi alliteratsiya, assonans haqida munosabatlar bildirildi.

Kalit so‘zlar: fonema, fono-grafik vositalar, ekspressiv bo‘yoqdorlik, lingvopoetika, alliteratsiya, assonans, geminatsiya, fonetik usul, fonolingvistik vositalar.

Abstract. This study analyzes the role of phonographic devices in the poems of Erkin Vohidov’s work “*Ishq savdosi*”, focusing on their linguopoetic characteristics and their function as the main means of creating expressive coloration in poetic speech. Particular attention is given to phonographic elements such as alliteration and assonance, and their contribution to the aesthetic and emotional impact of the poems is discussed.

Key words: Phoneme, phonographic devices, expressive coloration, linguo-poetics, alliteration, assonance, gemination, phonetic method, phonolinguistic devices.

Kirish. Ma’lumki, bugungi o‘zbek adabiy tili qat’iy me’yorga solinib, qulay ko‘rinishga keltirilgan mezonlar asosida ish ko‘radi. Gap badiiy asar tili haqida borganda bu mezonlarni chetlab o‘tish hollari ko‘zga tashlanadi. Ijodkor kechinmalarining asl holda moddiylashtirilishi shuni taqozo etadi. Bu haqda Ozod Sharafiddinovning “Olamning qalbi” nomli kitobida shunday fikr keltiradi: “Bunday she’riyat hamisha shoirning noyob tili bilan bog‘liq. Bu til nafaqat shoirning ona tilidir, balki shoirning shaxsiy tili hamdir” [Sharafiddinov O. Olamning qalbi 2014, 220-b], Inson tili tovush tili bo‘lganligi uchun undagi so‘zlar, iboralar, gaplar ma’no ajratuvchi fonemalar asosida shakllanadi. Inson so‘zlashuv jarayonida turli tovushlar vositasida muloqotga kirishadi. Shuning uchun ham fanda ma’no ajratuvchi nutq tovushlari fonolingvistik vositalar deb yuritiladi. Badiiy asarning badiiyligini ta’minlovchi fonolingvistik vositalardan biri bu fonemalardir. Fonemalar badiiy asar tarkibida emotsional ta’sirchanlikni oshirish uchun muhim vosita sanaladi. Nutq tovushlaridagi emotsionallik, ta’sirchanlik, talaffuzdagi jarangdorlik, eshitishdagi yoqimlilik, ularning badiiy qo‘llanish qoidalari, estetik roli fonopoetikaning o‘rganish jarayoni hisoblanadi. Badiiy matnni tahlil qilish jarayonida fonetik birliklarning estetik xususiyatlariga ham alohida e’tiborni qaratish zarur. She’riy matnda nutq tovushlarining estetik imkoniyatlari tez va qulay idrok etiladi. Chunki she’rda o‘ziga xos jozibador ohang bo‘ladi. Bu ohangdorlikka tovushlarni uslubiy qo‘llash natijasida erishiladi. She’riyatda asosan,

alliteratsiya (undoshlar takrori), assonans (unlilar takrori), geminatsiya (undoshlarni qavatlash) kabi fonetik usullardan foydalaniladi. Bu usullar fono-grafik vositalar hisoblanadi.

Alliteratsiya. Badiiy nutqning ohangdorligini va ta'sirchanligini ta'minlashda alliteratsiyaning o'rni beqiyosdir. She'riy nutqda misralar, bir xil undosh tovushlarning takror qo'llanishiga alliteratsiya deyiladi. Tovushlar zamiridagi musiqiylikka asoslangan bu usul qadimdan Sharq she'riyatida keng qo'llanilib kelingan. Ko'hna badiiyatshunoslik ("ilmi bade")da alliteratsiya "tavzi' san'ati" deb yuritilgan. [Yo'ldoshev M. "Badiiy matnning lisoniy tahlili" 2010, 27-b.]

Alliteratsiya deganda shoir Erkin Vohidovning mashhur "q" alliteratsiyali she'ri ko'z oldimizga keladi:

Qaro qoshing, qalam qoshing,
Qiyiq qayrilma qoshing qiz,
Qilur qatlimga qasd qayrab-
Qilich qotil qaroshing, qiz.
Qafasda qalb qushin qiynab,
Qanot qoqmoqqa qo'yaysan.
Qarab qo'ygil qiyo,
Qalbimni qizdirsin quyoshing qiz.

Bu she'rdagi har bir so'z "q" tovushi bilan boshlanib, she'rdagi shakliy go'zallikni va shu bilan o'ziga xos badiiy bo'yoqdorlikni ham ta'minlagan.

Assonans aynan yoki yaqin unlilarning takrorlanib kelishidan hosil bo'ladigan ohangdoshlik ekanligi bayon qilingan. [Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili, 2010. – 28-,29-b.]

XAYRLI KECH

Tilak qadrin bilar odamlar,
Yaxshi niyat qilar odamlar.
Do'stga tungi orom oldidan
Xayrli kech tilar odamlar. (Ishq savdosi) 13-bet

O'LKA

Minglab tilda madhingni so'zlar
Bunda o'sgan har bitta daraxt.
Nur emadi millionlab ko'zlar
Ko'kdan sening husningga qarab.

Jilmayadi o'zida yo'q shod
Yangi oy ham ketmay qoshingdan.
Etak-etak olib koinot
Yulduzlarin sochar boshingdan...
1960

YOSHLIK

Yoshlik, asli mening o'zimsan,
Keng olamga boqqan ko'zimsan.
Yozgan she'rim, aytgan so'zimsan,
Kecham, ertam, ushbu ro'zimsan.
1961

Assonans qofiyadosh so'zlar tarkibida kelib, she'riy nutqqa ko'tarinki ruh, o'ziga xos musiqiylik va badiiylik baxsh etadi.

Xulosa. Badiiy matn boshqa uslubdagi matnlardan estetik, (emotsional ekspressivlik) vazifa bajarish xususiyatiga ko'ra farqlanadi. Boshqa uslubdagi matnlar estetik vazifa bajarishi ham, bajarmasligi ham mumkin, lekin badiiy matn o'zida estetiklikning muntazamligi va muqarrarligi bilan boshqa uslubdagi matnlardan keskin badiiyati bilan ajralib turadi. Bu estetik vositalar sirasiga fono-grafik vositalar ham kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Эркин Воҳидов. Сайланма. Биринчи жилд. Ишқ савдоси – Тошкент: Шарқ, 2000.
2. Sharafiddinov O. Olamning qalbi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2014.
3. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma. – T.: Alisher Navoiy nomidagi o'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
4. Yo'ldoshev M. Badiiy matnning lisoniy tahlili: Metodik qo'llanma. – T.: Alisher Navoiy nomidagi o'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010.
5. Muxidillayev, F. (2022). LINGVOPOETIKANING O'RGANILISHIGA DOIR QARASHLAR. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 315-320
6. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O'G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE'RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 156-160.
7. Akbarovich, A. A., & Qizi, B. D. A. (2024). SINONIMIK QATORDA POETIK LEKSIKA MASALASI (ERKIN VOHIDOV IJODI MISOLIDA). *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(10), 58-61.
8. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.
9. Sharipov, F. G., & Raupov, M. X. (2019). THE HISTORY OF LEARNING OF SOME FORMULAS IN THE UZBEK LANGUAGE. *HISTORY*, 6, 29-2019.
10. Murtazayevich, M. S., Alisher, O. R., & Akbarovich, A. A. (2025). SO 'ZLARNING BIRIKUVCHANLIK DARAJASI VA ULARNING LINGVISTIK TALQINI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 150-155.